

А.Е.Суринов,
*доктор экономических наук,
первый заместитель председателя
Государственного комитета
Российской Федерации по статистике*

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МАСШТАБОВ «ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ» В РОССИИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В статистической практике для описания «теневой экономики» используется термин «ненаблюдаемая экономика». Она оценивается на основе концепций и определений Системы национальных счетов (СНС) как международного стандарта современной экономической статистики. Для национальных статистических служб усилия, направленные на получение адекватных оценок проявлений ненаблюдаемой экономики, имеют целью улучшение расчетов ВВП. Сложности практической оценки ненаблюдаемой экономики потребовали разработки соответствующего Руководства, учитывающего теоретические положения СНС и требования Резолюции 15-й Международной конференции статистиков труда по статистике занятости в неформальном секторе. Эта работа была выполнена в 2001 г. группой экспертов Организации экономического сотрудничества и развития с привлечением специалистов из национальных статистических служб Нидерландов, Италии и России. Документ определяет концептуальные подходы к измерению ненаблюдаемой экономики и обоснование используемых понятий и границ явления, описывает методы, применяемые национальными статистическими службами для измерения масштабов скрытых экономических процессов, и требования, предъявляемые к источникам информации. «Руководство» призвано обеспечить полноту охвата экономических операций, учитываемых при выполнении расчетов ВВП, тремя методами: производственным, конечного использования и методом образования доходов.

Для полноты охвата при расчете ВВП важным этапом является определение границ производства. В соответствии с СНС, границы производства включают любую контролируемую человеком деятельность, результатом которой является производство товаров или

услуг, потенциально предназначенных (или способных) к обмену. Исходя из этого, в Руководстве по национальным счетам дается определение экономических операций, не подпадающих под прямое статистическое наблюдение, но подлежащих учету при разработке обобщающих характеристик экономического развития.

В соответствии с СНС ООН 1993 г., место теневой экономики в производстве ВВП может быть представлено следующим образом.

Схема 1

В понятие «ненаблюдаемая экономическая деятельность» включаются: «скрытое производство» – законная деятельность предприятий, которая скрывается или приуменьшается с целью уклонения от уплаты налогов, взносов в социальные фонды, выполнения административных обязанностей (соблюдения трудового законодательства, требований безопасности, ведения отчетности и т. д.); «нелегальное производство» включает предприятия, занятые незаконным производством или сбытом, которые осуществляют реальный производственный процесс и выпускают товары и услуги, пользующиеся рыночным спросом, и те, которые не имеют права осуществлять данный вид деятельности.

СНС рекомендует учитывать нелегальную производственную деятельность в границах производства. Такой подход позволяет сбалансировать производство и использование ВВП. Теоретически

продукция, произведенная в нарушение действующего в стране законодательства, должна быть учтена при расчете ВВП, однако на практике эти операции не учитывают. Современная позиция Госкомстата России состоит в том, что методология национального счетоводства должна максимально соответствовать рекомендациям ООН, т. е. все элементы «теневой экономики», относящиеся к производству товаров и услуг, включаются в границы производства. Однако в официальные оценки ВВП по России не включаются доходы, полученные от производства и реализации не разрешенных в России товаров и услуг (проституция, наркотики и т. п.) Такая практика характерна для большинства стран, формально декларирующих приверженность принципам СНС ООН 1993 г.

Производство «неформального» сектора определяется как производство некорпорированными предприятиями домашних хозяйств товаров и услуг для обеспечения дохода и занятости их членов, а также теми предприятиями, где отношения между нанимателем и работниками не оформлены юридически. Производство домашних хозяйств для собственного конечного использования включает виды производственной деятельности, в результате которых домашние хозяйства, используя труд своих членов, обеспечивают себя товарами для потребления и накопления. При расчете ВВП учитываются преимущественно те товары и услуги, которые домашние хозяйства производят в значительных размерах и которые оказывают существенное влияние на их конечное потребление: сельскохозяйственная продукция, строительство собственными силами и др.

При измерении ненаблюдаемой экономики в ВВП не включают такую криминальную деятельность, как рэкет, грабежи, кражи и т. п. Это связано с тем, что в СНС они не признаются экономическими операциями, поскольку в результате противозаконной деятельности не создается добавленная стоимость, а доходы перераспределяются без взаимного согласия институциональных единиц, вовлеченных в эти процессы.

Доля ненаблюдаемой экономики во многом зависит от уровня экономического развития страны и надежности официальных статистических наблюдений. В соответствии с анализом, проведенным Организацией экономического сотрудничества и развития, самая высокая оценка доли ненаблюдаемой экономики в ВВП характерна для стран СНГ (до 48%), тогда как в странах-кандидатах в ЕС до 22% ВВП против 5% в развитых странах.

Наиболее высокие показатели ненаблюдаемой экономики стран переходного периода могут быть объяснены тем, что в них существенно преобразуется нормативно-правовая база функционирова-

ния экономики, меняются собственники, расширяется производство продукции в домашних хозяйствах для продажи и собственного потребления. Кроме этого, ухудшилась и статистическая дисциплина производителей, увеличилось их количество, что усложнило сбор информации.

Определение общих масштабов производства и досчет на ненаблюдаемую экономику осуществляется на основании использования различных методов и, как правило, проводится поэтапно на различных стадиях обработки информации. Именно поэтому в национальной статистической практике оценки ненаблюдаемой экономики, как правило, не публикуются или приводятся в целом по экономике без разбивки по отраслям и видам деятельности.

Методы оценки размеров «теневой экономики» можно условно разбить на две группы: микрометоды и макрометоды. К первой группе относятся опросы населения и экспертов, выборочные обследования предприятий, анализ налоговых записей. Ко второй – методы, основанные на анализе расхождений различных статистических данных (доходов, измеренных различными способами, доходов и расходов); методы, основанные на анализе занятости населения; анализ спроса на наличные деньги; изучение объема денежных операций; методы мягкого моделирования и структурный метод. Макрометоды обычно дают завышенную оценку. Микрометоды, в особенности выборочные обследования и опросы, имеют тенденцию недооценивать размеры теневой экономики. Одним из существенных недостатков микрометодов является сложность сбора информации и преднамеренное ее искажение респондентами, т. к. они часто основаны на сведениях, полученных из опросов домохозяйств о пользовании ими услугами «теневого» сектора. Для этого проверяются сообщенные данные о бюджетах тех домохозяйств, чьи расходы выше доходов, и корректируются на базе информации фискальных органов и мнений экспертов.

Среди макрометодов довольно распространенным является метод расхождений, который основан на предположении, что превышение расходов над независимо определенными доходами или разница в размерах доходов, оцененных разными способами, являются достаточно адекватными индикаторами теневой экономики. Сведения о совокупных доходах получают, как правило, из информации о налогах, а о расходах – в результате специально организованных обследований предприятий и домохозяйств. Размер расходов считается более точным, так как опрашиваемые обычно не заинтересованы в искажении этой информации (за исключением, может быть, затрат, например, на алкогольные напитки). Если расхождение между двумя величинами

вызвано утаиванием части доходов, то очевидно, что величина расходов будет превосходить величину доходов. И хотя соответствующая разность не полностью отражает все недоучтенные доходы, тем не менее, в определенной мере она служит индикатором «теневой экономики».

Одним из наиболее распространенных монетарных методов оценки «теневой экономики» является анализ спроса на наличные деньги. Он основан на предположении, что неофициальные операции и сделки совершаются, главным образом, при помощи наличных денег. Увеличение объема денежного обращения, по сравнению с некоторым «нормальным» уровнем, может служить индикатором «теневой экономики». Под «нормальным» уровнем обычно понимается уровень обращения наличных денег в такой период, когда размеры «теневой экономики» были намного меньше, чем в рассматриваемый период, и их можно считать нулевыми.

Перечисленные методы дают возможность количественно измерить «теневую экономику», что представляется чрезвычайно важным. Благодаря этому уточняются оценки всех макропоказателей, в том числе имеющих прямое отношение к доходам населения. Кроме этого очевидно, что влияние «теневой экономики», с точки зрения доходов населения, должно быть рассмотрено еще и потому, что значительная часть общества заинтересована в «теневой экономике», так как получает от нее определенные доходы и занятость. Для статистического ведомства это ухудшает возможность получения объективной информации в результате занижения объемов фактически осуществленных сделок и прямого отказа респондентов отвечать на вопросы.

Госкомстат России при расчетах макроэкономических показателей учитывает добавленную стоимость, произведенную официально разрешенными видами деятельности. В оценки включаются операции, которые являются вполне законными, но не фиксируются статистическими органами в силу того, что участники операций не являются официально зарегистрированными организациями или, являясь зарегистрированными организациями в соответствии с действующим порядком, сознательно занижают размеры производства, выручки и т. п. Доля ненаблюдаемой экономики в России в 1992–2002 гг. составляла примерно 22–25% ВВП.

Поправки на ненаблюдаемую экономику осуществляются по всем показателям, отражающим различные стороны воспроизводственного процесса: производство, доходы, потребление, накопление, экспорт, импорт. Наиболее детально проработаны подходы к оценкам ненаблюдаемой экономики по выпуску продукции в отраслях экономики. Корректировки ВВП в России на ненаблюдаемую

экономику выполняются в три этапа: на стадии определения выпуска отраслей экономики; на стадии согласования основных показателей национальных счетов; при построении таблиц «Затраты – выпуск».

Таблица 1
Доля ненаблюдаемой экономики в ВВП (в %)

Страна	Год	Скрытая экономика	Неформальная экономика	Ненаблюдаемая экономика в целом
Польша	1997	10,9	4,3	15,2
Эстония	1997	16,6	1,5	18,1
Армения	1997	18,7	10,2	28,9
Казахстан	2000	12,4	14,4	26,8
Киргизия	1999	9,2	38,7	47,9

Практически по всем отраслям экономики данные об объемах производства, полученные на основании выборочных обследований предприятий, распространяются до полного круга на основании информации, содержащейся в регистре предприятий. Затем выполняются поправки на производство некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, и сознательное сокрытие.

Для получения обоснованных оценок макроэкономических показателей, включающих добавленную стоимость, произведенную в ненаблюдаемой экономике, Госкомстат России сопоставляет имеющиеся в экономике ресурсы и их использование по различным компонентам ВВП. Так, оценка величины скрытой оплаты труда, составляющей до 10% российского ВВП, осуществляется на основе сопоставления официально сообщенной работодателем оплаты труда с объемами расходов и сбережений домашних хозяйств. Объемы инвестиций в основной капитал оцениваются с учетом темпов их реальной динамики, которые, в свою очередь, увязываются с темпами производства строительных материалов и строительных работ. Доходы на нерегистрируемый импорт выполняются в рамках построения Банком России платежного баланса.

В последние годы при исчислении макроэкономических показателей развития экономики все более широкое применение находит метод товарных потоков. Он используется при построении таблиц ресурсов и межотраслевого баланса. Как правило, разработка этих таблиц завершается через 23 месяца после отчетного года, но благодаря этим таблицам достигается полная согласованность показателей ВВП, характеризующих его производство и использование. Разработка рабочих версий этих таблиц осуществля-

ется на уровне 100 групп товаров и услуг, что позволяет выявить расхождения между располагаемыми и используемыми ресурсами по видам продукции. Метод товарных потоков признан во всем мире как наиболее надежный инструмент, позволяющий выявить неучтенные экономические операции. В настоящее время Госкомстат России проводит исследовательские работы для повышения согласованности показателей, характеризующих экономические явления со стороны спроса и предложения на уровне товарных групп.

Таблица 2

Доля валовой добавленной стоимости, не наблюдаемой статистическими методами, в общем ее объеме по отраслям в 2001 г. (в %)

Отрасли	Всего	В том числе	
		нерегистрируемые операции юридических лиц	сектор «Домашние хозяйства»
Всего	22,5	12,9	9,6
Из них:			
Производство товаров	18,6	5,7	12,9
из них в отраслях:			
Промышленность	10,0	7,4	2,6
Сельское хозяйство	70,8	2,9	67,9
Строительство	7,6	2,5	5,1
Производство услуг	30,1	21,0	9,1
из них в отраслях:			
Транспорт и связь	13,4	10,3	3,1
Торговля и общественное питание, включая заготовки и общую конкретную деятельность по обеспечению функционирования рынка	54,8	41,3	13,5

Одним из направлений исследований для определения размеров сокрытия экономических операций на предприятиях различных отраслей экономики является изучение возможностей использования конъюнктурных обследований (или обследований деловой активности). В 2001 г. был проведен опрос специалистов ряда предприятий промышленности, торговли и строительства о сокрытии объемов производства и выручки на предприятиях своей отрасли и в сопряженных отраслях, масштабах распространения явления. Анализ результатов показал, что наибольшая интенсивность тене-

вых процессов характерна для организаций розничной торговли и строительства.

Значительная доля ВВП России создается в секторе некорпорированных предприятий, принадлежащих домашним хозяйствам, или в так называемом неформальном секторе экономики. В Госкомстате России утверждены методологические положения по измерению занятости в нем. Начиная с I квартала 2002 г. организована ежеквартальная разработка и публикация данных о численности и составе населения, занятого в этом секторе. Расчеты основаны на результатах обследований населения по проблемам занятости, где единицами наблюдения являются члены домашних хозяйств. В течение года в обследовании участвуют около 260 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет.

Методология измерения занятости в неформальном секторе экономики разработана с учетом положений Резолюции, относящейся к статистике занятости в неформальном секторе, принятой 15-й Международной конференцией статистиков труда в 1993 г., рекомендаций группы экспертов ООН по статистике неформального сектора и национальных особенностей России. С учетом этих положений в качестве критерия определения единиц неформального сектора в России принято отсутствие государственной регистрации в качестве юридического лица. Предприятиями неформального сектора считаются предприятия домашних хозяйств, или некорпорированные предприятия, принадлежащие домашним хозяйствам, которые производят товары и услуги для реализации на рынке и не имеют правового статуса юридического лица. Работниками, относящимися к неформальному сектору, являются все лица, которые в течение обследуемого периода были заняты, по меньшей мере, в одной из производственных единиц неформального сектора независимо от их статуса в занятости и от того, являлась ли данная работа для них основной или дополнительной.

Неформальный сектор включает две группы предприятий домашних хозяйств: 1) единицы, которыми владеют и управляют лица, работающие за собственный счет в одиночку или в партнерстве с членами этого же или других домашних хозяйств, не нанимающие работников на постоянной основе, но использующие труд неоплачиваемых членов семьи и (или) нанимающие случайных работников для удовлетворения временной потребности в рабочей силе (временные наемные работники); 2) единицы, которыми владеют и управляют работодатели в одиночку или в партнерстве с членами того же или других домашних хозяйств, нанимающие одного или более работников на постоянной основе в дополнение к неоплачиваемым семейным работникам и (или) временным работникам.

Первая группа предприятий домашних хозяйств называется «предприятия, работающие за собственный счет», вторая – «предприятия работодателей».

В численность населения, занятого в неформальном секторе, включаются: граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица или на индивидуальной основе, независимо от того, имеют ли они государственную регистрацию в качестве предпринимателя без образования юридического лица или нет; лица, работающие в крестьянских (фермерских) хозяйствах, которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц; лица, занятые оказанием профессиональных или технических услуг (врачи, нотариусы, аудиторы и др.), независимо от того, имеют ли они государственную регистрацию в качестве предпринимателя без образования юридического лица или нет; лица, занятые оказанием платных услуг по дому (горничные, сторожа, водители, гувернантки, няни, домашние повара, домашние секретари и т. п.), независимо от того, рассматриваются ли они как наемные работники или как самостоятельно занятые; лица, работающие по найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей; лица, занятые в домашнем хозяйстве производством продукции сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и ее переработкой, если производимая продукция предназначена для реализации на рынке.

Структура занятости в неформальном секторе экономики на основной работе в 2001 г. может быть представлена следующим образом.

Схема 2

По данным обследования населения по проблемам занятости, в ноябре 2002 г. более 8,6 млн человек трудились в неформальном секторе экономики. Из них для 1,8 млн человек (21,3%) работа в неформальном секторе была дополнительным занятием. По сравнению с ноябрем 2001 г. численность занятых в неформальном секторе экономики увеличилась на 447 тыс. человек, или на 5,5 %. Около 37% работающих в неформальном секторе (в летние месяцы – около 45%) – это лица, занятые в хозяйствах населения производством сельскохозяйственной продукции для реализации, 36% – в сфере торговли.

Неформальный сектор охватывает более 13% общей численности занятого населения. Среди сельских жителей охват занятостью в неформальном секторе экономики составлял 26,8% занятого сельского населения, среди городских жителей – 8,9%.

Таблица 3

Занятость в неформальном секторе
(по данным Международной организации труда)

Страна	Год (последние имеющиеся данные)	Занятые в неформальном секторе (в % от общей занятости)
Грузия	1999	6,9
Казахстан	1995	11,7
Киргизия	1999	24,9
Туркмения	1999	6,8
Латвия	1999	18,2
Литва	2000	72,0
Польша	1998	7,5
Россия	2001	12,6
Словакия	1999	23,0
Турция	2000	9,9

Существенное значение для оценки результатов экономической деятельности резидентов экономики играет исходная информационная база. Для повышения объективности разрабатываемой и публикуемой информации Госкомстат постоянно совершенствует программы статистических наблюдений, расширяет круг объектов наблюдения. Так, начиная с 2000 г. проводятся регулярные выборочные статистические наблюдения за деятельностью индивидуальных предпринимателей в розничной торговле, с 1995 г. – на автомобильном транспорте. В 2000 г. проведено сплошное обследование малых предприятий. В апреле 2004 г. по распоряжению Правительства России будет проведено сплошное статистическое обследова-

ние индивидуальных предпринимателей по итогам их деятельности за 2003 г. В 2006 г. предполагается провести Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.

Результаты дополнительных обследований позволяют уточнить существовавшие ранее оценки результатов деятельности малых предприятий, индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица. Благодаря этому снижается доля ненаблюдаемой экономики в той части, которая связана с несовершенством статистических наблюдений (так называемая ненаблюдаемая экономика по статистическим причинам). Переход на новый классификатор видов экономической деятельности с 1 января 2003 г. обуславливает изменение технологии исчисления показателей выпуска продукции, определение границ отраслей как совокупности заведений, занятых преимущественно однородным производством. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению системного подхода к измерению результатов деятельности отраслей экономики и получению более объективной информации.

В практике национальных статистических служб экономически развитых стран для повышения качества статистических данных широко используются административные источники информации. Статистические органы, как правило, имеют доступ к информационным фондам различных министерств и ведомств для получения дополнительной информации, позволяющей контролировать как полноту сбора статистической информации, так и ее качество. Наиболее ярким примером может служить взаимодействие статистических органов с налоговыми службами. Сопоставление круга налогоплательщиков, объемов уплаченных налогов по видам с кругом экономически активных агентов, подлежащих статистическому наблюдению, в значительной степени повышает надежность получаемой информации и, тем самым, влияет на конечные результаты статистических оценок. В этой связи одним из направлений совершенствования информационной основы расчетов следует признать улучшение статистики, основанной на обработке налоговых деклараций (по аналогии с таможенной статистикой).

Постоянной задачей официальной статистики является совершенствование методологии статистического наблюдения и расчетов показателей, а также поиск наиболее эффективных путей получения репрезентативной информации о скрытой экономической деятельности. Но предоставление официальной статистикой адекватной и объективной информации о социально-экономических феноменах наталкивается на серьезное противодействие экономических аген-

тов, ориентированных на сокрытие реальных размеров выпуска, доходов, вовлеченных в оборот ресурсов. Независимость респондентов (юридических и физических лиц) от обязательств по участию в статистических наблюдениях также ухудшает количественные измерения общественных явлений.

Качество статистической информации, возможности получения от респондентов объективной информации во многом определяются законодательной основой организации государственной статистики. В национальной практике многих стран за органами государственной статистики закреплены права сбора статистических данных, обязательства, гарантирующие использование полученных сведений только для статистических целей и сохранение их конфиденциальности как главный принцип взаимодействия с участниками статистических наблюдений и пользователями. Принятие законов о статистике настоятельно рекомендуется международными организациями.